
DMP du projet "Points de bascule dans la plasticité du cycle de vie induite par le climat chez un lézard à reproduction bimodale"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Science Europe : modèle structuré" fourni par Science Europe.

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "Points de bascule dans la plasticité du cycle de vie induite par le climat chez un lézard à reproduction bimodale"
Livrable	1.2
Version	Version initiale
Objet/périmètre du plan	Les partenaires rédigeront un PGD au début du projet et le publieront en ligne. Le DMP imposera la publication de tous les ensembles de données avec les métadonnées et les codes dans Zenodo sous une licence CC By 4.0. Les données brutes et les ensembles de données non publiés seront archivés à la fin du projet dans des dépôts institutionnels, non thématiques et thématiques conformes aux lignes directrices Openaire. Nous publierons également des versions en libre accès de tous les prépublications dans le dépôt HAL.
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Biological sciences (Natural sciences), Earth and related environmental sciences
Langue	fra
Date de création	2024-03-07
Date de dernière modification	2024-03-07
Identifiant	10.5281/zenodo.10793708
Type d'identifiant	DOI
Licence	Creative Commons Attribution 4.0 International
Documents (publications, rapports, brevets, plan expérimental....), sites web associés	<ul style="list-style-type: none">• site web : https://lizardecology.org/

Renseignements sur le projet

Titre du projet	Points de bascule dans la plasticité du cycle de vie induite par le climat chez un lézard à reproduction bimodale
Acronyme	TIPEX

Résumé

Au rythme actuel du réchauffement, de nombreux organismes devraient disparaître s'ils ne sont pas capables de s'adapter localement, ce qui implique souvent des réponses plastiques. Chez les ectothermes, le réchauffement induit une plasticité du cycle de vie avec une accélération de la production au début de la vie au détriment de la longévité. Cela serait dû à des compromis impliquant le stress oxydatif et le raccourcissement des télomères. Bien que cette plasticité puisse apporter des avantages à court terme, elle accroît la sensibilité aux événements extrêmes et aux conditions thermiques nocturnes inhabituelles. Ainsi, les ectothermes pourraient atteindre des seuils physiologiques critiques précipitant leur déclin. A ce jour, les mécanismes physiologiques et les conséquences écologiques de cette accélération du rythme de vie sont mal caractérisés. Ici, nous combinerons des approches observationnelles, expérimentales et analytiques pour comprendre ces processus. Nous nous concentrerons sur un lézard à reproduction bimodale (*Zootoca vivipara*) pour analyser aussi comment la transition évolutive entre l'oviparité et la viviparité a influencé la plasticité thermique. En utilisant des données de terrain à long terme et à travers des gradients climatiques, nous documenterons les patrons d'accélération du rythme de vie dans les deux modes de reproduction. Nous effectuerons des expériences afin d'identifier les points de basculement physiologiques dans le contexte de l'asymétrie jour-nuit du réchauffement et des événements climatiques extrêmes. Les compromis non énergétiques seront quantifiés à l'aide d'analyses longitudinales et transversales du stress oxydatif et de la longueur des télomères car ils sont censés être cruciaux dans cette plasticité thermique de l'histoire de vie. Ce projet mettra en évidence les modalités, les mécanismes et les conséquences sur la viabilité des populations de l'accélération du rythme de vie en réponse au réchauffement climatique.

Sources de financement

- Agence Nationale de la Recherche : ANR-23-CE02-0011

Date de début

2024-01-01

Date de fin

2028-12-31

Partenaires

- Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris (200517555P)
- Centre d'études biologiques de Chizé (201420642F)
- Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (200511872M)
- Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (201119468T)
- EVOLUTION ET DIVERSITE BIOLOGIQUE (200311846T)
- Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron Ile de France (200810875R)

Produits de recherche :

1. Longitudinal study of viviparous populations
2. General coordination and management
3. Cross-sectional studies of viviparous populations
4. Common garden experiment with viviparous populations
5. Cross-sectional studies of oviparous populations.
6. Ecophysiological variation and bioclimatic conditions
7. Microclimatic constraints on development in oviparous populations
8. Life history modelling

9. Reproductive bimodality and costs of reproduction
10. Costs of growth acceleration in immature lizards
11. Extreme climate events effects
12. Relationship between telomere length and life history
13. Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress
14. Causal drivers of TL erosion within and between generations

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
Clobert Jean - 0000-0001-5238-4331	SETE	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (T34 - Models)
Cote Julien - 0000-0002-4453-5969	EDB	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (T23 - Data)
de Villemereuil Pierre - 0000-0002-8791-6104	ISYEB	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (T21 - Data)
Le Galliard Jean-François - 0000-0002-5965-9868	CEREEP-Ecotron IleDeFrance	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (T43 - Data, T22 - Data, T42 - Data, T11 - Protocols) • Responsable du plan
LE GALLIARD Jean-François	Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron Ile de France	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinateur de projet
Lourdais Olivier - 0000-0001-7840-103X	CEBC	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (T33 - Data, T31 - Data, T32 - Data, T41 - Data)
Meylan Sandrine - 0000-0002-0865-3335	iEES Paris	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (T51 - Samples-protoc, T52 - Samples-protoc, T53 - Samples-protoc)

DMP du projet "Points de bascule dans la plasticité du cycle de vie induite par le climat chez un lézard à reproduction bimodale"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Longitudinal study of viviparous populations

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Longitudinal study of viviparous populations

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

General coordination and management

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom General coordination and management

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of viviparous populations

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Cross-sectional studies of viviparous populations

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Common garden experiment with viviparous populations

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Common garden experiment with viviparous populations

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of oviparous populations.

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Cross-sectional studies of oviparous populations.

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Microclimatic constraints on development in oviparous populations

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Microclimatic constraints on development in oviparous populations

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Life history modelling

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Life history modelling

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Reproductive bimodality and costs of reproduction

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Reproductive bimodality and costs of reproduction

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Costs of growth acceleration in immature lizards

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Costs of growth acceleration in immature lizards

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Extreme climate events effects

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Extreme climate events effects

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Relationship between telomere length and life history

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Relationship between telomere length and life history

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

Causal drivers of TL erosion within and between generations

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Causal drivers of TL erosion within and between generations

Mots clés (texte libre)

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

2. Documentation et qualité des données

Longitudinal study of viviparous populations

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

General coordination and management

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of viviparous populations

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Common garden experiment with viviparous populations

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of oviparous populations.

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Microclimatic constraints on development in oviparous populations

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Life history modelling

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Reproductive bimodality and costs of reproduction

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Costs of growth acceleration in immature lizards

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Extreme climate events effects

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Relationship between telomere length and life history

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

Causal drivers of TL erosion within and between generations

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

3. Exigences légales et éthiques, code de conduite

Longitudinal study of viviparous populations

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

General coordination and management

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of viviparous populations

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Common garden experiment with viviparous populations

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of oviparous populations.

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Microclimatic constraints on development in oviparous populations

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Life history modelling

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Reproductive bimodality and costs of reproduction

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Costs of growth acceleration in immature lizards

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Extreme climate events effects

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Relationship between telomere length and life history

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

Causal drivers of TL erosion within and between generations

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Question sans réponse.

3.2 Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

3.3 Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

4. Traitement et analyse des données

Longitudinal study of viviparous populations

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

General coordination and management

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of viviparous populations

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Common garden experiment with viviparous populations

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of oviparous populations.

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Microclimatic constraints on development in oviparous populations

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Life history modelling

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Reproductive bimodality and costs of reproduction

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Costs of growth acceleration in immature lizards

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Extreme climate events effects

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Relationship between telomere length and life history

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

Causal drivers of TL erosion within and between generations

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

5. Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Longitudinal study of viviparous populations

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

General coordination and management

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of viviparous populations

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Common garden experiment with viviparous populations

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of oviparous populations.

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Microclimatic constraints on development in oviparous populations

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Life history modelling

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Reproductive bimodality and costs of reproduction

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Costs of growth acceleration in immature lizards

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Extreme climate events effects

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Relationship between telomere length and life history

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

Causal drivers of TL erosion within and between generations

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

6. Partage des données et conservation à long terme

Longitudinal study of viviparous populations

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

General coordination and management

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of viviparous populations

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Common garden experiment with viviparous populations

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Cross-sectional studies of oviparous populations.

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Ecophysiological variation and bioclimatic conditions

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Microclimatic constraints on development in oviparous populations

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Life history modelling

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Reproductive bimodality and costs of reproduction

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Costs of growth acceleration in immature lizards

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Extreme climate events effects

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Relationship between telomere length and life history

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Geographic patterns of TL dynamics, DNA damages and oxidative stress

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.

Causal drivers of TL erosion within and between generations

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.